

Фомина // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10(135). – С. 572-576. – DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.109.

9. Филиппова, Ю. А. Теоретические основы формирования финансовых ресурсов бюджетных организаций / Ю. А. Филиппова, Д. М. г. Мамедова // Друкеровский вестник. – 2019. – № 1(27). – С. 86-94. – DOI 10.17213/2312-6469-2019-1-86-94.

Ткачева Т.Ю. Бюджетно-налоговые механизмы устойчивого развития регионов: монография / Т.Ю. Ткачева. – Курск: Юго-Западный гос. ун-т., 2017. – 171 с.

УДК 37.014.542

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

**ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и
дистанционного обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены основные понятия «адаптация» и «адаптивная стратегия»; изучены инструменты разработки адаптивной стратегии образовательной организации к условиям внешней среды.

Ключевые слова: адаптация, адаптивная стратегия, управление, образовательная организация, внешняя среда, внутренняя среда

TOOLS FOR DEVELOPING AN ADAPTIVE STRATEGY OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION TO THE CONDITIONS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

**KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning
SEI HE LPR «Lugansk State University named
Vladimir Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article considers the basic concepts of «adaptation» and «adaptive strategy»; the tools for developing an adaptive strategy of an educational organization to the conditions of the external environment are studied.

Keywords: adaptation, adaptive strategy, management, educational organization, external environment, internal environment

Постановка проблемы в общем виде. В настоящий момент профессиональное образование включает в себя следующие ступени: начальное, среднее, высшее, последипломное и дополнительное образование. Сфера образования постоянно подвергается видоизменениям и совершенствуется, так как главная цель профессионального образования – это подготовка высококвалифицированного работника с определенным уровнем и профилем, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, а также свободно владеющего своей профессией. Соответственно возникает необходимость разработки адаптивной стратегии образовательной организации к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Подходы к разработке адаптивной стратегии организаций изучали такие ученые как: Воронина В.М., Гуреев М.В., Доценко Е.Ю., Козлов В.С., Кузоб Н.О., Лопатников Л.И., Лукашенко Д.В., Платонов В.Н., Сидорин А.В.; Сидорин В.В.

Актуальность. Эффективное функционирование и устойчивое развитие высшего образования существенным образом влияют на конкурентоспособность национальной экономики и являются приоритетными стратегическими задачами государства. Высшее образование представляет собой ключевой сегмент системы профессионального образования государства и имеет довольно сложную иерархическую структуру.

Чтобы определить стратегию поведения организации, руководство должно иметь полное представление не только о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, но также и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, которое в ней занимает организация. В то же время внешняя среда изучается стратегическим менеджментом в первую очередь для выявления тех угроз и возможностей, которые организация должна учитывать при постановке своих целей и их достижении.

Цель исследования. Рассмотреть основные понятия «адаптация» и «адаптивная стратегия», изучить инструменты разработки адаптивной стратегии образовательной организации к условиям внешней среды.

Изложение основного материала исследования. Анализ внешней среды – это оценка состояния и перспектив развития наиболее важных субъектов и факторов окружающей среды с точки зрения организации: отрасли, рынков, поставщиков и совокупности глобальных факторов окружающей среды, на которые организация не может напрямую влиять.

Анализ внешней среды позволяет организации своевременно прогнозировать появление угроз и возможностей, разрабатывать ситуационные планы на случай непредвиденных обстоятельств, разрабатывать стратегию, которая позволит организации достичь своих целей и превратить потенциальные угрозы в выгодные возможности.

Организация может разработать системы адаптации к внешней среде,

что позволяет установить с ней контакт и получать информацию о любых ее изменениях.

Адаптацию можно определить как процесс активного приспособления социальных образований к меняющимся условиям внешней среды. Однако некоторые авторы адаптацию выделяют как особую форму отражения системами воздействий внешней и внутренней среды, установления динамического равновесия с ними [0].

Инструментом обеспечения устойчивого успеха организации может стать ее адаптивная стратегия, согласующая возможности организации, ее внутреннюю среду с воздействиями и влияниями внешней среды [0].

Адаптация организации к воздействию внешней среды подразумевает приспособление организации к потенциальным угрозам посредством реализации управленческих действий.

Функцией адаптивной стратегии является удержание организации на траектории устойчивого развития. Принципиальным отличием адаптивной стратегии является наличие возможных вариантов движения организации, то есть готовность к изменениям внешней и внутренней среды [3].

Понятие «адаптация» Платонов В.Н. раскрывает как приспособительный процесс достижения адекватных требованиям раздражителя уровня активности и возможностей функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов регуляции. Он различает физиологическую, социально-психологическую и профессиональную адаптацию [0].

В экономико-математическом словаре Лопатникова Л.И. адаптивная стратегия – такая стратегия, которая определяется в процессе решения задачи, на основе накопления новой информации о возможных результатах того или иного варианта решения [0].

В своем исследовании Лукашенко Д.В. обозначил, что адаптивная стратегия, как и любое другое явление, требует точного определения, которое, с одной стороны, показывает уровень знаний о нем, а с другой стороны, – обозначает направление и методы его исследования. Также автор считает необходимым отметить, что адаптивная стратегия представляет собой совокупность устойчивых способов действий, приобретенных в процессе взаимодействия с внешней средой, необходимых для дополнения структуры данного взаимодействия и формирования новой адаптивной модели, в зависимости от воспринятых личностью параметров внешней среды в процессе приспособления к ней [0].

Изучая адаптивные стратегии современной России как культурологическую проблему Гуреев М.В. отмечает, что сами адаптивные стратегии оформляются и фундируются под влиянием целой совокупности факторов микро- и макросреды социального порядка. К таковым вполне очевидно относятся версифицированные условия становления и развития личности в процессе социализации в основных социальных институтах, а также неоднозначная специфика среды, опосредующей прямые коммуникации человека и общества. Немаловажным фактором является и характер целокупных трансформаций ветвей государственной власти [8].

Сидорин А.В. предложил процесс разработки адаптивной стратегии на основе морфологического подхода (рис. 1).

Рис. 1. Этапы процесса разработки адаптивной стратегии организации

Процесс разработки адаптивной стратегии организации включает этапы, обозначенные на рисунке 2.

Особенности организации анализа внешней среды на конкретной организации определяются масштабами его деятельности, организационной структурой управления, финансовыми возможностями и др.

В современной мировой практике управления наиболее распространенными инструментами разработки стратегий адаптации для развития организаций с учетом внутренней структуры организации и воздействия внешних факторов окружающей среды являются PEST-анализ, модель пяти конкурентных сил Портера и SWOT-анализ. Эти инструменты направлены на выявление тенденций в развитии организации, долгосрочных целей и задач, возможностей использования сильных и слабых сторон организации, угроз со стороны внешней среды, конкурентных действий. Использование сильных сторон позволяет организации более эффективно реализовывать свои возможности на рынке и нейтрализовать угрозы, а выявление слабых мест позволяет своевременно принимать превентивные меры для их минимизации. Изучение силы конкуренции необходимо для выработки управленческих решений [9].

При разработке стратегии образовательной организации целесообразно в качестве метода анализа и учета внешней среды организации использовать PEST-анализ, содержащий в себе возможность сформировать объективное представление о реальном состоянии образовательной организации и оценить перспективы ее развития и направления для совершенствования деятельности.

Рис. 2. Этапы процесс разработки адаптивной стратегии организации

Модель Портера представляет собой описание промежуточной среды (субмикросреды) деятельности организации. Понятие субмикросреды вводит В.М. Воронина [10], определяя ее фактически как партнерский рынок и включая в нее поставщиков и партнеров по аутсорсингу и сбыту (посредников). Практическое значение модели пяти сил конкуренции Портера для менеджмента заключается в способности идентифицировать, интерпретировать и в дальнейшем прогнозировать основные ключевые факторы успеха деятельности организации: характеристики продукта, стратегию, на основе которой потребители выбирают бренд или производитель (образовательная организация); ресурсы и доверие, которые обеспечивают организации конкурентоспособное лидерство; высокопрофессиональные навыки, оперативность, действия, предпринятые для достижения конкурентного преимущества. Таким образом, использование модели Портера в качестве аналитического инструмента важно: финансовое благополучие и конкурентоспособность организации зависят от факторов, определяющих конкурентное преимущество.

При разработке адаптивной стратегии существует необходимость модернизации организационной структуры образовательной организации, например, отказ от линейного принципа управления в пользу матричного, что как раз и позволит повысить адаптивность стратегии за счет сосредоточения функций стратегического управления в рамках специально

созданного для этого подразделения [7]. В состав подобного подразделения должны быть включены ответственные работники (преимущественно руководители) функциональных подразделений организации. Подобный подход позволит обеспечить реализуемость задач формирования адаптивной стратегии и будет способствовать своевременной аккомодации существующей стратегии к изменчивым условиям рыночной среды. Необходимость изменения организационной структуры вызвана тем, что в традиционной структуре предполагается длительный этап согласования принимаемых решений, что зачастую является неприемлемым в динамично меняющихся условиях внешней среды, упускается драгоценное время, и, как следствие, ухудшаются конкурентные позиции организации.

В процессе формирования адаптивной стратегии организации важное значение приобретает системный подход к управлению, в рамках которого предусматривается необходимость согласования всех функций менеджмента и оперативных задач, обусловленных стратегическим планом организации. Это позволит оптимизировать процесс реализации стратегии и поспособствует укреплению конкурентных позиций организации не только в данный момент времени, но и в долгосрочной перспективе, что позволит ей выйти на качественно новый уровень развития [0].

Сидориным А.В. [0] предложен методический подход к анализу внешней и внутренней среды организации с целью разработки ее адаптивной стратегии. На рисунке 3 наглядно показана целевая направленность SWOT-анализа, предложенного Сидориным А.В., на «сопряжение» факторов внешней и внутренней среды для разработки адаптивной стратегии организации.

Рис. 3. Целевая направленность SWOT-анализа в «сопряжении» факторов внешней и внутренней среды в стратегии организации на фоне информационной безопасности [0]

Анализ внешней среды – важный шаг в разработке стратегии адаптации организации к рынку и, в то же время, очень сложный процесс, требующий тщательного мониторинга изменений внешней среды, диагностики возможного влияния факторов и установление связи между сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, навязываемыми во внешней среде. Устойчивое развитие организации в постоянно изменяющихся экономических и социально-политических условиях обычно определяется эффективностью стратегии данной организации [13]. За счет способности организации к адаптивности, то есть, своевременно реагировать на меняющиеся условия во внешней и внутренней среде, выполнять свою цель, может быть достигнуто устойчивое развитие. Адаптивность организации основана на наборе и методах измерения параметров и показателей состояния внешней и внутренней среды, наборе инструментов управления организацией (рис. 4).

Рис. 4. Основа адаптивной стратегии организации [0]

При адаптации организации важно выбрать правильную стратегию. Адаптивную стратегию можно определить как целостную совокупность взаимосвязанных стратегических решений, определяющих приоритетные направления деятельности организации для активного приспособления социальных образований к меняющимся условиям среды. Выбор того или иного направления развития организации зависит от таких факторов, как цели организации, особенности технологии производства продукции, состоянии рынка и положения организации на нем, стратегии конкурентов, потребности клиентов, экономической и политической обстановки и др. [1].

Можно выделить основные инструменты адаптации организации (табл. 1). Таким образом, для выработки стратегии адаптации организации необходимо провести анализ внешней среды, который является очень важным и сложным процессом, требующим отслеживание изменений в среде, оценку и установление связей между факторами, а также сильными и слабыми сторонами организации, возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде. Изучение источников позволило создать структуру формирования адаптивной стратегии образовательной организации (рис. 5).

В первую очередь организация разрабатывает миссию, на которую влияют определенные факторы. Ф. Котлер обозначил факторы, влияющие на выработку миссии организации [15]: ресурсы, которые организация может задействовать; место на рынке; история организации; история организации; специфические особенности, которые отличают эту организацию от другой (конкурентные преимущества); состояние внешней среды организации; существующий стиль поведения и способ действия владельцев и менеджеров (особенности предоставляемых услуг).

Таблица 1

Инструменты адаптации организации к условиям внешней среды
[Составлено автором на основе 04]

Инструменты адаптации	Характеристика
Создание информационной системы	Это способствует снижению нечеткости своевременно полученной достоверной информации от первого лица, а также максимально повысить степень защиты от непредвиденных обстоятельств
Прогнозирование возможных изменений в развитии внешней среды и осуществление стратегического планирования	Таким образом, организация может прогнозировать стратегию и тенденции развития, что значительно снизит риски
Слияние и поглощение организаций, создание стратегических альянсов	Такой инструмент позволит организации стать более гибкой, адаптируемой к условиям внешней среды, укрепить свои позиции на рынке. Это способствует расширению зоны стабильности и влияния, что в свою очередь вызывает снижение неопределенности внешней среды. Более эффективным является именно объединение организаций с разными возможностями и сильными сторонами
Создание гибкой организационной структуры	Это способствует неограниченности организации традициями, нормами ее развития, быстрому реагированию на изменения во внешней среде. У такой организации сможет быстро сменить направление своего развития, переориентироваться. К преимуществам гибкой организационной структуры следует отнести легкость развития, внедрение новых технологий, создание новых видов услуг и рынков сбыта.
Установление партнерских отношений руководства организации и ее персонала	Этот инструмент подразумевает деятельность менеджера, направленную на делегирование процесса принятия решений сотрудникам, посредством проведения с ними обсуждений, давая возможность проявлять инициативу и творческий подход. Таким образом, эффективность работы персонала, а также их мотивация повышаются.

Затем формулируется стратегия, которая берет во внимание внутренние и внешние факторы воздействия на организацию: власть поставщиков, власть

потребителей, конкуренты, маркетинг, инновации, производство, организационная структура, положение на рынке, менеджмент и финансы, являющие собой сильные, слабые стороны организации, возможности и угрозы.

Рис. 5. Адаптивная стратегия в структуре управления образовательной

Таким образом, взаимодействие образовательной организации с органами государственной власти, являющихся факторами внешней среды, и социума, являющегося фактором внутренней среды, отображены в структуре как отдельные категории, а также воздействие таких этапов как: миссия, цель, стратегия формируют адаптивную стратегию образовательной организации, способную приспособливаться к постоянно меняющимся условиям среды образовательной организации.

Вывод. Необходимо проводить постоянный мониторинг внешней среды деятельности образовательных организаций, отслеживать влияние со стороны факторов внешней среды, что позволит обеспечить организации наиболее успешное развитие, основанное на адаптивном управлении. В

общем виде сущность адаптационной стратегии заключается в проведении частичных, незначительных изменений в пределах организации, позволяет усовершенствовать ранее освоенные продукты и технологические процессы. Стоит также отметить, что основное отличие адаптивной стратегии от других заключается в ее готовности к изменениям внутренней и внешней среды в виде готового набора возможных вариантов поведения.

Список использованных источников

1. Воронина В.М. Из опыта развития компании на основе усиления адаптивных возможностей к изменениям рыночной среды / В.М. Воронина, О.П. Михайлова, О.В. Федорищева // Интеллект. Инновации. Инвестиции, 2016. – № 2. – С. 22-29.
2. Воронина В.М. Превентивное антикризисное управление промышленным предприятием на основе диагностики: автореферат / В.М. Воронина. – Санкт-Петербург. – 2009. – 36 с.
3. Голик В.И., Шевченко Е.В., Ермишина Е.Б. Концептуальные аспекты развития промышленных предприятий современной России. Монография. – Краснодар: Издательство Южного института менеджмента, – 2011; Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. – (Высшее образование). – 275 с.
4. Гуреев М.В. Адаптивные стратегии и конкурентоспособность современной России как социально-философская проблема // Актуальные вопросы развития современного общества. Сборник статей IV-ой Международной научно-практической конференции (18 апреля 2014 года) в 4-х томах. Том I / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2014. – 344 с. – С. 338-343.
5. Доценко Е.Ю. Адаптивная стратегия предприятия как фактор обеспечения его конкурентоспособности / Е.Ю. Доценко, А.А. Шен // Современные тенденции развития и перспективы внедрения инновационных технологий в машиностроении, образовании и экономике. – 2016. – Т. 2. – № 1. – С. 234-236.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Краткий курс Пер. с англ. – М: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с.
7. Козлов В.С. Проблемы и перспективы развития учреждений дополнительного образования в современных условиях / В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 239-247 с.
8. Кузоб Н.О. Внешняя среда организации и стратегии адаптации организаций к условиям рынка / Н.О. Кузоб, О.В. Кондратьева // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017029628>
9. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с.

10. Лукашенко Д.В. Адаптивная стратегия как основа взаимодействия личности с социальной среды / Д.В. Лукашенко // Человеческий капитал. – 2014. – № 7 (67). – С. 23-31.

11. Платонов В.Н. Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний в области подготовки спортсменов / В.Н. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2017. – № 1. – С. 29-47.

12. Сидорин А.В. Модель и функции системы менеджмента устойчивого развития предприятия / А.В. Сидорин, Н.С. Макарова // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 2012. – № 4 (12). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-i-funktsii-sistemy-menedzhmenta-ustoychivogo-razvitiya-predpriyatiya>

13. Сидорин А.В. Адаптивная стратегия организации // Вестник евразийской науки. - 2013. № 2 (15). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnaya-strategiya-organizatsii>

14. Сидорин А.В. Методический подход к анализу внешней и внутренней среды организации с целью разработки ее адаптивной стратегии / А.В. Сидорин, В.В. Сидорин / Научно-технический журнал «Теория. Практика. Инновации». 2016. – № 2. – С. 45-72.

15. Сидорин А.В. Процессный подход к разработке адаптивной стратегии организации на основе анализа ее внешней и внутренней среды [Текст] / А.В. Сидорин, В.В. Сидорин // Организатор производства. – 2016. – Т. 70. – № 3. – С. 28-42.

УДК [351:327.82]:339.138
DOI

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ ГОСУДАРСТВА

ЧЕРНАЯ Л.В.,

канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ТРОЩИНА М.В.,

старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследовано развитие бренда государства в исторической ретроспективе. Рассмотрена его сущность. Проанализирован процесс эволюции бренда. На основе группировки научно-теоретических подходов к управлению брендом государства, определены его механизмы.

Ключевые слова: бренд государства, механизмы управления брендом государства, имидж государства, конструкт бренда, трансформация бренда